

RDFS untuk Statistik Hasil Formula 1

Bramantyo Adhilaksono, S.Kom., Nur Aini Rakhmawati, S.Kom., M.Sc.Eng., Ph.D.

Sistem Informasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Jl. Teknik Kimia, Sukolilo, Surabaya, Indonesia

Formula 1 adalah ajang balap mobil yang sangat mendunia. Formula 1 sudah diselenggarakan sejak tahun 1946. Formula 1 diikuti oleh berbagai tim yang masing-masing memiliki pembalap. Ajang balapan Formula 1 dilaksanakan setiap tahunnya sejumlah antara 7 hingga 21 balapan yang disebut Grand Prix.

Pada setiap akhir musim balapan, akan diperoleh seorang pemenang dari pembalap dan pemenang konstruktor yang merupakan sebuah tim. Agar data statistik pemenang setiap tahunnya dapat dibaca oleh mesin lain, data yang ada sebaiknya diubah menjadi format yang dapat dibaca mesin contohnya RDF. Dengan begitu, data yang ada diharapkan mempunyai kegunaan tambahan lain.

1. Dataset

Data dari tabel yang berasal dari halaman web milik situs olahraga SkySports dengan alamat <https://www.skysports.com/f1/stats> digunakan sebagai sumber untuk diubah menjadi format Terse RDF Triple Language (Turtle). Tabel tersebut berisi data tentang statistik pemenang ajang balap Formula 1 dari tahun 1950 hingga tahun 2020. Diambil 3 baris dari tabel tersebut untuk diubah menjadi Turtle. Namun, 3 baris yang diambil adalah dari tahun 2020, 2016, dan 2013.

2. Format Turtle

Hasil ubahan data dari table menjadu Turtle dapat dilihat sebagai berikut:

```
@prefix ssf: <https://www.skysports.com/f1/> .
```

```
@prefix bbo: <https://www.bbc.co.uk/ontologies/sport/> .
```

```
@prefix dbo: <https://dbpedia.org/ontology/> .
```

```
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
```

```
ssf:stats dbo:year 2020 ; bbo:Match 17 ; bbo:Person "L HAMILTON"@en ;  
dbo:SportCompetitionResult 347 ; bbo:CompetitiveSportingOrganisation  
"MERCEDES"@en ; dbo:SportCompetitionResult 573.
```

```
ssf:stats dbo:year 2016 ; bbo:Match 19 ; bbo:Person "N ROSBERG"@en ;  
dbo:SportCompetitionResult 385 ; bbo:CompetitiveSportingOrganisation  
"MERCEDES"@en ; dbo:SportCompetitionResult 765 .
```

```
ssf:stats dbo:year 2013 ; bbo:Match 19 ; bbo:Person "S VETTEL"@en ;  
dbo:SportCompetitionResult 397 ; bbo:CompetitiveSportingOrganisation  
"REDBULL"@en ; dbo:SportCompetitionResult 596 .
```

3. Gambar Visualisasi RDF

Dari hasil ubahan data table menjadi format Turtle pada bagian diatas, dapat ditunjukkan dalam bentuk graf. Hasil graf dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

